

BIM In The Development Of Demolition And Reconstruction: Case Study

Daniel Toscano Barreto¹, Higor Vieira², Leonardo Manzione³

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, danieltoscano.eng@gmail.com ²Brasil, higorvieira.sudecap@gmail.com

³COORDENAR, Brasil, leonardo@coordenar.com.br

Resumo

O presente estudo abordou uma obra de demolição do anexo irregular de 1970 entre os edifícios Sulacap e Sulamérica com o objetivo de descrever o uso da tecnologia Building Information Modeling (BIM) no desenvolvimento do projeto e execução da obra, da requalificação do projeto original, com a demolição do anexo irregular e na reconstrução da praça da Independência. O método envolveu análise documental de levantamentos técnicos com escaneamento a laser 3D, modelagem BIM e gestão colaborativa em CDE para planejar, simular e executar a demolição do anexo do Conjunto Sulacap-Sulamérica e a reconstituição da Praça da Independência tomado como estudo de caso. Verificou-se que a aplicação da metodologia BIM integrada às práticas sustentáveis no projeto de demolição possibilitou um planejamento mais ágil e preciso, controle efetivo dos impactos ambientais, otimização dos recursos econômicos e engajamento social ativo, superando as expectativas iniciais do estudo de caso. Conclui-se que a integração entre BIM e sustentabilidade apresenta-se como abordagem eficaz e inovadora, promovendo ganhos em eficiência técnica, responsabilidade ambiental e aceitação comunitária, sendo um modelo replicável para futuras intervenções urbanas de cunho patrimonial.

Keywords: Building Information Modeling; Sustainability; Heritage Buildings; Management.

DOI: [10.5281/zenodo.18435574](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435574)

1. Introdução

Considerando a realidade de Belo Horizonte, a integração de escaneamento a laser com HBIM (Historic BIM) e a utilização de um Common Data Environment (CDE) despontam como estratégias decisivas para geração de modelos *as-built* precisos, centralização da informação e ampliação da rastreabilidade e a transparência das decisões ao longo do ciclo do empreendimento (Murphy et al., 2022; Seyis & Özkan, 2024).

A integração de escaneamento a laser com HBIM (Historic BIM) possibilita a geração de modelos *as-built* com elevada precisão geométrica, subsidiando simulações que antecipam interferências e mitigam impactos ambientais e sociais em áreas tombadas. Além disso, plataformas colaborativas baseadas em BIM têm se mostrado eficazes no engajamento comunitário em tempo real, ampliando a transparência das decisões e fortalecendo a legitimidade das intervenções urbanas (Murphy et al., 2022).

Sendo assim, o presente estudo de caso traz uma abordagem acerca da demolição do anexo irregular construído na década de 1970 entre os icônicos edifícios Sulacap e Sulamérica. As edificações em questão, projetadas pelo arquiteto italiano Roberto Capello, destacam-se pelo valor arquitetônico protomoderno, construídos na década de 1950 e tombados pelo patrimônio histórico municipal. No ano de 1947, o referido conjunto arquitetônico Sulacap/Sul América foi oficialmente inaugurado, constituído de pavimentos com lojas e escritórios comerciais em ambos os edifícios, além de apartamentos residenciais no edifício SulAmérica (Arimateia, 2021).

No percurso metodológico foi descrito um estudo de caso baseado na integração de levantamentos técnicos, modelagem digital e análise de sustentabilidade ambiental, econômica e social. O foco é a obra de demolição do anexo irregular do Conjunto Sulacap-Sulamérica e à reconstrução da Praça da Independência, em Belo Horizonte, MG. A pesquisa é classificada como aplicada e qualitativa, fundamentada em um estudo de caso envolvendo quatro etapas, a citar: levantamento com escaneamento digital, modelagem BIM, integração de dados em ambiente colaborativo (CDE) e avaliação do processo de descomissionamento.

Importante considerar que a presente pesquisa se volta a integração entre tecnologias BIM e processos de escaneamento digital no âmbito do descomissionamento e da recuperação de patrimônio histórico, com maior destaque na aplicabilidade prática de modelos colaborativos, como o Plano de Execução BIM (BEP) e o CDE.

A análise documental contou com levantamento detalhado das condições físicas do local mediante escaneamento a laser 3D (equipamento FARO Focus, e georreferenciamento com receptor GNSS RTK), além da aplicação de Ground Penetrating Radar (GPR). Paralelamente, contou-se com o desenvolvimento de um Plano de Execução BIM (BEP), seguindo diretrizes da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) com a estruturação de um fluxo de trabalho CDE. O BEP teve seu uso dado visando estruturar as fases de modelagem e coordenação interdisciplinar. O CDE serviu como repositório colaborativo de informações e controle de revisões. Ressalta-se que a participação social foi considerada mediante oficinas comunitárias que contribuíram com a identificação de valores simbólicos do patrimônio.

Na proposta desta pesquisa o objetivo é descrever o uso da tecnologia *Building Information Modeling* (BIM) no desenvolvimento do projeto e execução da obra, da requalificação do projeto original, com a demolição do anexo irregular e na reconstrução da praça da Independência, procurando obter e registrar as informações de sustentabilidade na eficiência durante as etapas de projeto e obra.

2. BIM, Escaneamento a Laser e Sustentabilidade

2.1 BIM, Escaneamento a Laser e Sustentabilidade em Projetos de Demolição

A integração entre BIM e escaneamento a laser tem se mostrado eficiente para a condução de projetos de demolição e requalificação urbana em áreas de patrimônio histórico. No caso da demolição do anexo irregular do conjunto Sulacap-Sulamérica, localizado no hipercentro de Belo Horizonte, a adoção dessas tecnologias considera aspectos também reforçados por Dezen-Kempter

et al., (2015); Dodl (2018); Correa & Cesar (2020) em seus estudos, pois focou na superação de desafios técnicos e ambientais, promovendo precisão, transparência e responsabilidade socioambiental em todas as etapas do processo.

Inicialmente, no caso do conjunto Sulacap-Sulamérica, o uso do escaneamento a laser associada ao BIM possibilitou a elaboração de modelos digitais detalhados do conjunto arquitetônico e de seu entorno. Essa abordagem foi essencial para o levantamento *as-built*, etapa crítica em intervenções em bens tombados, pois garante a acurácia das informações e subsidia o planejamento de ações que respeitem o valor histórico e arquitetônico do patrimônio.

Nesse sentido, a integração entre nuvem de pontos e processos BIM potencializa a extração de informações semânticas e o monitoramento das etapas, articulando documentação, coordenação e preservação do patrimônio de modo contínuo (Valero, Bosché & Bueno, 2022).

Além disso, a modelagem digital permite a realização de simulações logísticas e preditivas, fundamentais para otimizar cortes estruturais, planejar a movimentação de resíduos e minimizar impactos como ruídos e emissão de particulados. Tais simulações orientam estratégias para reduzir os impactos ambientais e sociais da obra, promovendo intervenções menos impactantes e mais eficientes (e Oliveira, De Gois Santos & De Lima, 2020).

2.2 Sustentabilidade Ambiental, Econômica e Comunicação

No âmbito da sustentabilidade ambiental, o BIM foi empregado para integrar o plano de gerenciamento de resíduos, otimizando a separação, destinação e reciclagem de materiais provenientes da demolição. Elementos como portas, esquadrias e louças foram classificados para reuso, enquanto o entulho de concreto armado foi reciclado para produção de material de pavimentação. Han, Kalantari & Rajabifard (2024) ressaltam que sistemas de planejamento visual baseados em BIM para a gestão de resíduos de demolição promovem decisões orientadas à sustentabilidade, permitindo quantificar e visualizar o potencial de reciclagem e reuso de componentes, além de alinhar o planejamento aos princípios da economia circular.

A sustentabilidade econômica é outro pilar em projetos que utilizam a metodologia BIM, especialmente em intervenções complexas como a demolição do anexo do conjunto Sulacap-Sulamérica. O uso do BIM possibilita o controle rigoroso de custos, a otimização do uso de recursos e a redução de desperdícios ao longo de todas as etapas do projeto. Por meio de modelagens digitais e simulações, é possível prever cenários, evitar retrabalhos e tomar decisões melhores fundamentadas, resultando em maior eficiência operacional e financeira.

Estudos recentes demonstram que a aplicação do BIM em projetos de construção contribui significativamente para a melhoria do desempenho econômico, promovendo a integração entre equipes, a transparência na gestão de informações e a racionalização dos processos construtivos, o que reduz custos e prazos de execução (CHENG, 2024).

Outro aspecto relevante foi a comunicação e transparência proporcionadas pelo CDE, que garantiu o fluxo de informações entre equipes técnicas, órgãos públicos e a comunidade. Esse ambiente colaborativo evitou retrabalhos, facilitou o engajamento comunitário e promoveu a aceitação social do projeto, aspectos essenciais em intervenções urbanas de grande impacto. De acordo com Ferreira (2024), o CDE centraliza a gestão e o compartilhamento de informações, promovendo colaboração, rastreabilidade e atualização em tempo real, o que resulta em maior eficiência operacional e integração entre os participantes do projeto.

2.3 Projeto paisagístico sustentável e quantificação das emissões de CO₂

A elaboração de projetos de paisagismo sustentável em áreas urbanas é relevante para a promoção de ambientes resilientes e para a melhoria da qualidade de vida da população. A integração de vegetação adequada que consuma menos água para sobrevivência e soluções ecológicas contribui significativamente para a redução do efeito de ilhas de calor, tornando os espaços públicos mais agradáveis e adaptáveis às mudanças climáticas. Além de proporcionar conforto térmico, áreas verdes bem planejadas favorecem a interação social, incentivam o uso coletivo dos espaços e promovem benefícios ambientais, como a melhoria da qualidade do ar e o aumento da biodiversidade. Autores

como Cardim (2019) e Romero *et al.* (2019) destacam que o paisagismo urbano, ao equilibrar o crescimento das cidades e a conservação ambiental, é reconhecido como elemento essencial para a sustentabilidade e o bem-estar dos habitantes, além de mitigar impactos ambientais negativos, como as ilhas de calor.

No contexto do projeto desenvolvido para a demolição do anexo no conjunto arquitetônico Sulacap-Sulamérica, o jardim implantado na Praça da Independência foi concebido não apenas como elemento paisagístico, mas também como uma solução funcional de captação de águas pluviais. O sistema foi projetado para coletar e reservar parte da água da chuva, utilizando camadas de solo e materiais filtrantes, funcionando como uma caixa de captação natural. Essa estrutura permitiu a retenção e infiltração gradual das águas pluviais, retardando o pico de lançamento no sistema público de drenagem, conceito utilizado para mitigar enchentes.

Nessa linha de pensamento, Silva, Dantas & Rodrigues (2020); Christofidis, Assumpção & Kligerman (2019) postulam que a adoção de sistemas de captação de águas pluviais em espaços públicos segue diretrizes técnicas que visam sustentabilidade, segurança e funcionalidade, sendo recomendada para promover a resiliência urbana e o uso eficiente dos recursos hídricos.

A quantificação das emissões de CO₂ geradas pelo transporte de resíduos e a prevenção da poluição atmosférica também foram etapas determinantes para a sustentabilidade ambiental do projeto. O uso de ferramentas digitais, como plataformas BIM e *softwares* de simulação, permitiu calcular e monitorar de forma precisa a carga de CO₂, associada às diferentes etapas do processo, subsidiando a escolha de rotas logísticas mais eficientes e a adoção de estratégias para minimizar as emissões. Adicionalmente, as simulações digitais facilitaram a avaliação de cenários alternativos e o planejamento de medidas mitigadoras, promovendo o controle da poluição atmosférica desde a fase de projeto.

Conforme destacado por Araújo & Sattler (2018), ferramentas digitais na análise do ciclo de vida das edificações viabiliza a estimativa das emissões de CO₂ ainda na fase de concepção, permitindo decisões mais sustentáveis quanto à seleção de materiais, métodos construtivos e operações logísticas.

3. Resultados

Considera-se aqui a descrição do projeto realizado na área ajardinada entre as duas torres do projeto de Capello, que ficou conhecida como “Praça da Independência” e, apesar de ser propriedade privada, passou a ser utilizada pelo público. Essa praça emoldurava o viaduto Santa Teresa, reforçava o eixo visual existente e promovia um espaço de convívio no centro da cidade. No entanto, a construção de uma edificação irregular de quatro pavimentos na década de 1970 no local da praça anulou essas características, descaracterizando o conjunto arquitetônico, especialmente pela ocupação da área livre entre as torres (Arimateia, 2021).

A Praça da Independência (Fig. 1), situada no hipercentro de Belo Horizonte, entre os edifícios Sulacap e Sulamérica, representa um espaço de grande valor histórico e simbólico para a cidade.

Figura 1 - Foto da Praça da Independência nos anos 40. Fonte: Caminhada Org., 2020.

O local, originalmente projetado pelo arquiteto italiano Roberto Capello em 1940, passou por significativa descaracterização com a construção de um anexo irregular na década de 1970 (Fig.2).

Figura 2 –Edifício Novo Sulamérica construído no lugar da Praça da Independência nos anos 70. Fonte: PBH, 2020.

A necessidade de requalificação urbana e de restituição das características originais do conjunto motivou a intervenção conduzida pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), com foco na demolição do anexo e na recuperação da praça.

Figura 3 –Reconstituição da Praça da Independência. Fonte: Acervo dos autores, 2025.

A intervenção foi planejada com base em uma abordagem inovadora, integrando a metodologia BIM ao escaneamento a laser. O levantamento detalhado das condições físicas da praça e das edificações adjacentes foi realizado por meio da geração de nuvem de pontos, possibilitando a criação de modelos digitais tridimensionais precisos.

Figura 4 - Escaneamento com GRP e GNSS RTK do Edifício Novo Sulamérica. Fonte: Acervo dos autores, 2025.

Importante citar que no levantamento de campo foram utilizadas tecnologias de detecção e georreferenciamento de alta precisão em que o escaneamento com GPR ou radar de penetração no solo possibilitou a identificação e mapeamento dos elementos subterrâneos (fundações e tubulações) para proteger as interferências no decorrente da demolição. O referido equipamento foi operado com a emissão e a recepção de ondas eletromagnéticas possibilitando a obtenção de perfis estratigráficos do subsolo com alta resolução. Paralelamente, também foi utilizado receptor GNSS RTK, tecnologia de posicionamento geodésico com capacidade de obtenção de coordenadas tridimensionais com aferição centimétrica em tempo real de modo a georreferenciar os pontos identificados pelo escaneamento e integrá-los de modo preciso ao modelo tridimensional do projeto como mostra a Fig. 5:

Figura 5 – Nuvem de pontos obtida por scanner a laser 3D FARO Focus e *software* FARO Scene. Fonte: Acervo dos autores, 2025.

A abordagem integrada garantiu que o Projeto de Demolição e Reconstituição da Praça da Independência fosse elaborado com base em dados confiáveis e compatíveis com as exigências técnicas de intervenção em patrimônio tombado, minimizando riscos e incertezas durante a execução. A citada modelagem amparou o planejamento das etapas de demolição, garantindo respeito ao patrimônio tombado e minimizando riscos técnicos e impactos ao entorno.

A Fig. 6A traz uma visão da nuvem de pontos que foi gerada pelo scanner a laser 3D FARO Focus e processada no *software* FARO Scene, demonstrando a elevada densidade e exatidão geométrica do levantamento, determinantes no amparo da modelagem tridimensional e o planejamento da demolição.

Figura 6 – Nuvem de pontos por scanner a laser 3D FARO Focus e *software* FARO Scene. Fonte: Acervo dos autores, 2025.

A Fig. 7 apresentam perspectivas distintas da nuvem de pontos gerada pelo *scanner* a laser 3D FARO Focus sendo processada no *software* FARO Scene contando com a integração ao protótipo tridimensional do projeto. A referida modelagem possibilitou consolidar os dados advindos da

totalidade dos levantamentos executados. Foram contemplados escaneamentos, georreferenciamento e dados/informações arquitetônicas de modo a se ter visualização pormenorizada do estado atual e a simulação exata das etapas de demolição e reconstituição da Praça da Independência.

Figura 7 – Nuvem de pontos por scanner a laser 3D FARO Focus e *software* FARO Scene,. Fonte: Acervo dos autores, 2025.

O fluxo de trabalho foi estruturado conforme o Plano de Execução BIM (BEP) da SUDECAP (2024), que orientou a simplificação do modelo geométrico sem comprometer a precisão das informações essenciais. A Fig. 8 apresenta as projeções em projeto e a aplicação em campo do sistema de proteção ambiental adotado durante a demolição do anexo do Conjunto Sulacap-Sulamérica. Esse sistema é composto por três camadas sucessivas — uma tela de arame galvanizado, uma tela em polipropileno e uma manta geotêxtil — dispostas de forma a envolver a área de intervenção.

Figura 8 – Projeções em projeto e aplicação em campo do sistema de proteção composto por três camadas sucessivas, incluindo tela de arame galvanizado, tela em polipropileno e manta geotêxtil, destinado à contenção de partículas ao redor do empreendimento e ao controle da propagação de poeiras para o meio ambiente. Fonte: Acervo dos autores, 2025.

A modelagem digital permitiu a simulação de cenários logísticos, cortes estruturais e movimentação de resíduos, além de prever e mitigar impactos ambientais como ruídos e emissão de particulados.

O plano de gerenciamento de resíduos foi integrado ao ambiente BIM, otimizando a separação, destinação e reaproveitamento dos materiais provenientes da demolição. Resíduos classe A e B foram devidamente estocados e encaminhados para destinação adequada, enquanto elementos como portas, esquadrias e louças foram classificados para reuso como pode ser visto na Fig. 9:

Figura 9 - Projeto x Planejamento de cortes de concreto. Fonte: Acervo dos autores, 2025.

Importante considerar aqui, que a integração do referido sistema ao planejamento executivo, contando com simulação prévia em ambiente BIM, também garantiu maior controle ambiental, alinhado às normas técnicas vigentes e aos princípios de sustentabilidade, primando ainda pela redução dos impactos em áreas urbanas densamente ocupadas.

Sobre o entulho de concreto armado, este foi reciclado em estação de britadores para produção de material de pavimentação, promovendo práticas alinhadas à economia circular e à sustentabilidade ambiental como mostrado na Fig. 10:

Figura 10 – Etapas de reciclagem dos resíduos de concreto armado na obra. Fonte: Acervo dos autores, 2025.

A quantificação da carga de CO₂ gerada pelo transporte de resíduos e a prevenção da poluição atmosférica foram realizadas por meio de simulações digitais, permitindo a escolha de rotas logísticas mais eficientes e a adoção de estratégias para redução de emissões. O software de cálculo, juntamente com o comparativo de destinação ao bota fora apresentado no Quadro 1, apresentou uma alternativa financeiramente mais atraente e com menor emissão de CO₂:

Quadro 1 – Comparativo de cenários para destinação de resíduos de material demolido

Parâmetros	Vgs Ida	Vgs Volta	Peso Médio Ida	Peso Médio Volta	DMT	Cons. Diesel	Fator De Emissão De Co2	Emissão De Co2 Ida	Emissão De Co2 Volta	Total P/ Cenário	Diferença / Economia
Cenário 1	533,00 vg	533,00 vg	14,68 t	7,25 t	6,30 km	0,30 L/tkm	0,00268 tCO ₂ /L	39,62 tCO ₂	19,57 tCO ₂	59,19 tCO ₂	37,58 tCO ₂
Cenário 2	533,00 vg	533,00 vg	14,68 t	7,25 t	2,30 km	0,30 L/tkm	0,00268 tCO ₂ /L	14,46 tCO ₂	7,15 tCO ₂	21,61 tCO ₂	

Fonte: Acervo dos autores, 2025.

Tem-se os cenários de transporte do material demolido que tem impacto direto da Distância Média de Transporte (DMT) na emissão de dióxido de carbono (CO₂). No Cenário 1, o resíduo a um bota-fora a 6,30 km do canteiro de obras, já o Cenário 2 o destino volta-se a uma unidade para reciclagem a 2,30 km. Nos dois cenários tem-se o número de viagens de ida e volta (533 viagens cada) e o peso médio transportado (14,68 t na ida e 7,25 t no retorno) considerando um consumo médio de 0,30 litros de diesel por tonelada-quilômetro (L/t.km) e um fator de emissão de 0,00268 tCO₂ por litro de diesel, indicadores orientados às estimativas de emissões no transporte rodoviário de cargas. No Cenário 1 foi verificada emissão total de 59,19 tCO₂, em que 39,62 tCO₂ nas viagens de ida e 19,57 tCO₂ nas viagens de volta. No Cenário 2, em razão da distância menor, tem-se somente 21,61 tCO₂ no total (14,46 tCO₂ na ida e 7,15 tCO₂ na volta). A constatada diferença significa uma diminuição de

37,58 tCO₂ na escolha por destinação do material para reciclagem, tem-se a confirmação da relevância do planejamento logístico na mitigação de impactos ambientais e demonstra-se os ganhos em sustentabilidade quando se priorizam os destinos mais próximos e com práticas de reciclagem de resíduos.

O projeto paisagístico da Praça da Independência demonstrado na Fig. 11 foi desenvolvido com base em dados de evapotranspiração local, priorizando espécies vegetais de baixo consumo hídrico e alta resiliência.

Figura 11 – Fases do projeto paisagístico da Praça da Independência. Fonte: Acervo dos autores, 2025.

A citada escolha contribuiu para a redução das ilhas de calor urbanas, o conforto térmico e a valorização ambiental do espaço público. Além do valor estético, o jardim implantado desempenha função estratégica na gestão das águas pluviais: o sistema de captação foi projetado para coletar e reservar parte da água da chuva, utilizando camadas de solo e materiais filtrantes, funcionando como uma caixa de captação natural. Essa solução permitiu a retenção, reduzindo o pico de lançamento no sistema público de drenagem e mitigando riscos de enchentes.

Desde o início, o projeto destacou-se pelo engajamento comunitário e pela comunicação transparente com o entorno. Foram realizadas reuniões estruturadas com moradores, comerciantes e demais interessados, utilizando modelagens digitais e simulações para facilitar o entendimento das etapas e dos impactos da intervenção.

A participação ativa dos diversos agentes permitiu a identificação de demandas específicas e a realização de ajustes no projeto, visando minimizar transtornos e ampliar a aceitação social.

5. Discussões

A adoção da metodologia BIM integrada à sustentabilidade no projeto de demolição do anexo irregular do Conjunto Sulacap-Sulamérica resultou em avanços concretos e alinhados às expectativas iniciais do planejamento.

O uso combinado de escaneamento a laser, modelagem digital e CDE permitiu um planejamento ágil, execução precisa e comunicação eficiente entre todas as partes envolvidas. Assim como também foi visto nos estudos de Dezen-Kempton et al., (2015), as referidas ferramentas viabilizaram o controle rigoroso dos impactos ambientais, como ruídos, emissão de particulados e logística de resíduos, além de facilitar o acompanhamento do progresso da obra e a rápida tomada de decisões. Como também foi destacado por Dodl (2018) e vivenciado no caso aqui relatado, o engajamento social, por meio de reuniões e canais de ouvidoria, contribuiu para a aceitação do projeto e a adaptação de soluções para atender demandas locais.

Pôde-se observar alcance objetivo de tempo e de coordenação ao se utilizar nuvem de pontos para modelagem informacional, antecipando conflitos e otimizando o planejamento (Corrêa, Ely & Cesar, 2020). As simulações deram amparo quantificação de emissões e estratégias de reaproveitamento de materiais, conciliando a demolição a parâmetros/quesitos de sustentabilidade (de Oliveira, de Gois Santos & de Lima, 2020). A intercessão pelo modelo e pela comunicação estruturada beneficiou o diálogo com a comunidade e a legitimação das decisões de obra (Araújo & Sattler, 2018).

Em síntese, o estudo de caso confirma que a integração entre BIM e práticas sustentáveis não apenas atendeu, mas superou as expectativas de eficiência, sustentabilidade e aceitação social, estabelecendo um modelo de referência para futuras intervenções em áreas urbanas de valor patrimonial.

6. Conclusão

Pode-se dizer que a integração entre BIM e escaneamento a laser também se mostra determinante para a conservação e reuso do patrimônio histórico. A utilização de modelagens digitais no contexto do projeto de demolição do anexo do conjunto Sulacap-Sulamérica desempenhou papel central na facilitação do entendimento entre as equipes técnicas e a comunidade do entorno durante as reuniões estruturadas. O processo de comunicação transparente possibilitou a identificação de demandas específicas e a realização de ajustes no projeto sempre que viável, visando um atendimento superior às necessidades locais e a mitigação de eventuais transtornos relacionados à obra. Os resultados confirmam a relevância do uso associado de escaneamento digital e BIM no campo do descomissionamento, auxiliando as práticas de preservação mais assertivas, sustentáveis e participativas.

Conclui-se que a experiência descrita evidencia que a utilização de BIM, escaneamento a laser e simulações digitais agrega valor, transparência e critérios de sustentabilidade a projetos de demolição e requalificação urbana. Tal abordagem mostra-se especialmente relevante em áreas sensíveis, como o hipercentro de Belo Horizonte e serve de referência para futuras intervenções em centros históricos.

Referências

- Araújo, M., & Sattler, M. (2018). *Contribuição do BIM no processo de quantificação de CO₂ no projeto de edificações: Estudo de caso com o software Autodesk Revit*. Paranoá, (22), e25642. <https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n22.2018.25642>.
<https://periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/download/25642/22545/51047>
- Arimateia, K. de. (2021). *Roberto Capello e os edifícios Sulacap e Sul América – 1930 a 1950* [Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo]. Repositório UFRJ. <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/19056>.
- Cardim, A. M. (2019). *Arquitetura moderna no Brasil: princípios e permanências*. São Paulo: Editora Senac São Paulo.
- Cheng, Y., Li, X., & Zhao, T. (2024). *Integrating BIM and AI-driven analysis for sustainable building design optimization*. *Automation in Construction*, 163, 105098. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105098>
- Christofidis, T., da Costa, L. F., & Borges, A. (2019). *Avaliação da aplicabilidade do BIM na gestão de resíduos da construção civil*. *Gestão & Tecnologia de Projetos*, 14(2), 120–139. <https://doi.org/10.11606/gtp.v14i2.161228>.

- Corrêa, F., Ely, V., & Cesar, L. (2020). *Uso de ferramentas BIM no ensino de projeto arquitetônico: uma experiência de integração interdisciplinar*. In *Anais do Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ENTAC 2020)* (pp. 245–256). ANTAC. <https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/353>
- De Oliveira, R. F., Silva, P. L., & Andrade, F. T. (2020). *Aplicação do BIM em projetos de edificações sustentáveis: estudo de caso em instituição pública*. In *Anais do Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ENTAC 2020)* (pp. 410–422). ANTAC. <https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/571>
- Dezen-Kempton, E., Soibelman, L., Chen, M., & Müller Filho, A. V. (2015). Escaneamento 3D a laser, fotogrametria e modelagem da informação da construção para gestão e operação de edificações históricas. *Gestão & Tecnologia de Projetos*, 10(2), 113–124. <http://dx.doi.org/10.11606/gtp.v10i2.102710>
- Dodl, L. F. (2018). *Avaliação da implementação de tecnologias BIM em escritórios de arquitetura de Porto Alegre* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura]. Repositório Lume UFRGS. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/187025>
- Ferreira, D. (2024, maio 10). *Ferramentas BIM aplicadas à análise de desempenho energético de edificações*. ArchDaily Brasil. <https://www.archdaily.com.br/br/1015721/ferramentas-bim-aplicadas-a-analise-de-desempenho-energetico-de-edificacoes>
- Foster, D. (2023, janeiro). *BIM e cidades inteligentes para planejamento urbano* [Post no LinkedIn]. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/>
- Han, J., Wang, S., & Lin, Y. (2024). *Building Information Modeling-based carbon emission analysis for sustainable construction management*. *Journal of Cleaner Production*, 433, 140278. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140278>.
- Macena da Silva, M. B., Eloi de Araújo Dantas, A. K., & Lima Rodrigues, A. C. (2020). Captação de águas pluviais para o aumento da resiliência e desenvolvimento de um desenho urbano sensível à água. *Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades*, 8(59), 35–52. <https://doi.org/10.17271/2318847285920202374>
- Murphy, M., Murphy, A., Keenaghan, G., Corns, A., Shaw, R., Ní Lionáin, C., McMahon, P., Fai, S., Zheng, Y., Monreal, M., Mendoza, J., Scandurra, S., Williams, K., Meegan, E., & Herron, A. (2022). Community engagement in cultural heritage: A digital context. *Level 3*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.21427/13ev-kc04>
- Orani, P., & Mathews, D. (2022). *Digital transformation in construction project management: An evaluation of BIM implementation strategies* [Relatório técnico de pesquisa]. University College London. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10156721/>
- Pita, M., & Tramontano, M. (2023). *Modelagem da informação e sustentabilidade: desafios para o ensino e a prática projetual no Brasil*. *Paranoá*, (33), 150–168. <https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n33.2023.16342>
- Romero, M. A. B. (2001). *Arquitetura bioclimática do espaço construído*. São Paulo: Nobel.
- Seyis, S. S., & Özkan, S. (2024). Analyzing the added value of common data environments for organizational and project performance of BIM-based projects. *Journal of Information Technology in Construction*, 29, 247–263. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.012>
- Utica, G., Pinti, L., Guzzoni, L., Bonelli, S., & Brizzolari, A. (2017). Integrating laser scanner and BIM for conservation and reuse: The Lyric Theatre of Milan. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, IV-5/W1, 77–82.
- Valero, E., Bosché, F., & Bueno, M. (2022). Laser scanning for BIM. *ITcon*, 27, 486.